

DE AVI-TOETSKAARTEN: EEN VERANTWOORD INSTRUMENT VOOR DE SCREENING EN DIAGNOSTISERING VAN DE LEESVAARDIGHEID?

D. van Dongen
A. Dickhout
G. Driessen
M. Mommers
Interdisciplinaire Studierichting Onderwijskunde,
Katholieke Universiteit Nijmegen

SAMENVATTING

In het project Preventie van Leesmoeilijkheden zijn de zgn. AVI-toetskaarten t.a.v. een tweetal functies onderzocht. Bij de plaatsing (Rispen, 1982) van leerlingen in een niveaugroep bij het lezen, dienen de kaarten als screeningsinstrument (zie paragraaf 1). En bij de analyse van het leesgedrag van kinderen zijn ze (slechts) gebruikt als leesteksten, aan de hand waarvan nagegaan wordt welke 'leesfouten' kinderen maken (zie paragraaf 2). Hoewel beide functies in elkaars verlengde kunnen liggen ('eerst screenen, dan nader diagnostiseren'), worden ze in dit paper los van elkaar besproken. Tussen paragraaf 1 en 2 bestaat dus een duidelijke breuk.

1. De AVI-niveaus

In het onderwijs wordt vrij veelvuldig gebruik gemaakt van de AVI-toetskaarten. Deze kaarten zijn op het Katholiek Pedagogisch Centrum te Den Bosch ontwikkeld in het kader van het project Analyse van Individualiseringsvormen, meestal aangeduid met de afkorting AVI (V.d.Berg en Te Lintelo, 1977). Binnen dit project ligt het accent op de individualisering van het onderwijs in de lagere school. Naast (onder meer) een aantal organisatorische maatregelen vond men het ook van belang om kinderen die leesstof aan te bieden die past bij hun leesvaardigheidsniveau.

In het AVI-project zijn daartoe een negental niveaus onderscheiden in de moeilijkheidsgraad van teksten. Een belangrijke rol bij het vaststellen van die niveaus speelt de zgn. leesindex A (Brouwer, 1976).

Met behulp van deze index kan men op een betrekkelijk eenvoudige en snelle manier de moeilijkheidsgraad (ofwel leesbaarheid) van een tekst bepalen. (Daartoe moet van een steekproef uit een tekst de gemiddelde woordlengte en de gemiddelde zinslengte volgens een bepaalde formule bij elkaar geteld worden.) Bij ieder niveau behoort een AVI-toetskaart. Wanneer een leerling zo'n kaart voldoende snel en met weinig fouten leest, dan wordt daaruit afgeleid, dat de leerling leesstof van dat leesbaarheidsniveau 'aankan'.

Een sterk punt in het AVI-project is dat de leerkracht de toetsen

zelf kan afnemen en dat dat betrekkelijk weinig tijd kost. Bovendien heeft men een groot aantal boeken op AVI-niveau geordend, zodat de leerkracht uit de beschikbare AVI-niveaulijsten op een eenvoudige wijze geschikte leesstof kan kiezen. Op verschillende scholen wordt dan ook volgens het AVI-systeem gelezen in niveau-groepen en/of heeft men de bibliotheekboeken geordend op AVI-niveau.

Het 'AVI-systeem' vertoont echter ook enkele zwakkere punten:

1. Of de leesindex A een voldoende onderbouwde maat is om de moeilijkheidsgraad van een tekst vast te stellen, staat niet vast (Hauwermeiren, 1975).

Bovendien is het de vraag, of er ook geen andere kenmerken bestaan die bepalend zijn voor de leesbaarheid van een tekst voor een kind. Zowel de inhoud van de tekst, de lay-out, het al dan niet geïllustreerd zijn, het doel waarmee gelezen wordt, de taak die aan de lezer gesteld wordt, de lengte van het verhaal, de omgeving waarin gelezen wordt e.d., zijn zeer waarschijnlijk min of meer van invloed.

Men kan zich daarom afvragen, of de teksten die tot één AVI-niveau behoren, voor een lezer allemaal even moeilijk zullen zijn. M.a.w. zijn de AVI-toetsen wel voldoende representatief voor het domein waar ze naar refereren en is dat domein wel voldoende verantwoord gedefinieerd?

2. Een tweede probleem vormt de normering van de kaarten. Bij de toetskaarten behoort een normtabel aan de hand waarvan de leerkracht de prestaties van de leerling als goed, voldoende of onvoldoende kan beoordelen. Een onvoldoende prestatie op een niveau leidt tot plaatsing van de leerling in een lagere niveau-groep, een goede prestatie tot plaatsing in een hogere niveau-groep. In hoeverre deze beslissing juist is, hangt natuurlijk voor een deel af van de betrouwbaarheid en de validiteit van de gehanteerde normen. De oorspronkelijk in 1974 vastgestelde normen zijn in 1977 herzien met de aantekening, dat de normen voor niveau 5 t/m 9 voorlopig zijn. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat alleen over de eerste vier niveaus een ijkingsonderzoek is verricht en dat de normen voor niveau 5 t/m 9 hieruit zijn afgeleid.

In dit ijkingsonderzoek in 1977 zijn voor ieder niveau bij 200 kinderen de AVI-kaarten afgenomen. Dit heeft normen opgeleverd voor de leestijd (het snelheidsaspect dus van de toets). Het nauwkeurighedsaspect, d.w.z. het toegestane aantal fouten per tekst, is niet nader onderzocht. Uit de tijdsnorm voor de niveaus 1 t/m 4 zijn, op niet nader omschreven wijze, de normen voor de niveaus 5 t/m 9 afgeleid. De gehanteerde steekproef in 1977 is niet op representativiteit onderzocht en er zijn geen aanwijzingen, dat de toets als geheel gecontroleerd is op validiteit en betrouwbaarheid (vgl. de normen van het NIP, 1974).

In dit paper gaan we dieper in op punt 2, door enkele aspecten van de psychometrische kwaliteit van de AVI-toetskaarten te bespreken.

Bij het vaststellen van de volgorde van de AVI-toetskaarten heeft men van een drietal criteria gebruik gemaakt, te weten: de leestech-nische moeilijkheden, de leesindex A en de tekstlengte. M.n. in de variatie van de laatste twee criteria is geen duidelijk patroon waar-neembaar. Weliswaar wordt de leesindex A geleidelijk kleiner, maar de

toename van de tekstlengte vertoont een zeer onregelmatig verloop. Dit patroon wordt niet duidelijker, als men de normen in de beoordeling betreft. Er is geen duidelijk verband waarneembaar tussen de toename van de moeilijkheidsgraad, zoals deze wordt uitgedrukt in leesindex A, de lengte van de tekst, het aantal fouten dat een leerling mag maken en de maximaal toegestane leestijd.

(Mede) om de psychometrische kwaliteit van de kaarten te onderzoeken zijn in het longitudinale onderzoek van het project Preventie van Leesmoeilijkheden bij een groot aantal leerlingen (+ 600) in leerjaar 1 t/m 3 regelmatig de AVI-toetskaarten afgenomen (A-versie)¹. In onderstaande figuur zijn de frequentieverdelingen van de scores op de verschillende meetmomenten weergegeven.

AVI-niveaus. Frequentieverdeling van de proefpersonen over de AVI-niveaus.

Uit de figuur kan men aflezen, dat in april van leerjaar 1 de meeste leerlingen lezen op AVI-niveau 0, 1 en 2. In september van leerjaar 2 is dit verschoven naar niveau 2, 3 en 4. Op de drie volgende meetmomenten blijkt, dat de vooruitgang minder 'snel' gaat: de meeste leerlingen lezen dan op niveau 4, 5 en 7 (en in april van leerjaar 3 op niveau 9). Opmerkelijk is de 'piek' bij niveau 7, die vergezeld gaat van de 'dalen' op de niveaus 6 en 8. Dit verschijnsel blijkt op vrijwel alle meetmomenten voor te komen. We concluderen hieruit, dat er in ieder geval met de niveaus 6, 7 en/of 8 iets eigenaardigs gaande is. Om dit nader te onderzoeken, bestond onze volgende stap uit het analyseren van de verschillende kaarten per niveau. En in het bijzonder waren we geïnteresseerd in de mate waarin de tijdsnorm en de foutennorm beslissend zijn voor het al dan niet voldoen aan de norm.

¹ Een van de voordelen van een longitudinaal onderzoek is, dat de ontwikkelingstendenties bepaald kunnen worden. Een probleem kan zijn, dat de herhaalde aanbieding van een instrument (zij het met tussenpozen van een half jaar) tot 'instrumentation' leidt (cfr. Campbell en Stanley, 1966).

Een voorbeeld ter verduidelijking:

De AVI-norm 'voldoende' voor niveau 4 is 1 minuut en 30 seconden én 4 fouten. Als leerling X AVI-kaart 4 leest in twee minuten en daarbij 2 fouten maakt, dan hoort hij niet in niveau 4, omdat hij te langzaam leest. Leerling Y daarentegen, die één minuut nodig had en 8 fouten maakte, hoort niet in niveau 4, omdat hij teveel fouten maakte. Onze vraag is nu, hoe zwaar per AVI-niveau de tijdsnorm en de foutennorm op de verschillende meetmomenten wegen.

Daartoe is van de leerlingen, die op een meetmoment een kaart gelezen hadden¹, berekend hoeveel procent van hen het niveau zouden halen, als alleen naar de tijdsnorm gekeken wordt en hoeveel procent het zou halen, wanneer alleen de foutennorm meegerekend wordt. Het verschil tussen deze percentages (per niveau per meetmoment) geeft aan, in hoeverre de tijdsnorm of de foutennorm van belang is bij het vaststellen van het AVI-niveau.

meetmoment	AVI-toetskaart A-versie									totaal
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
april 1	0	+23	+29	+24	+46	+38	+23	+17	x	+ 200
september 2	-10	+ 5	+13	+ 5	+31	+12	- 1	+20	+ 9	+ 84
april 2	- 5	- 6	- 3	- 7	+18	-13	-14	+15	+13	- 2
september 3	x	+ 1	- 8	- 6	+ 9	-22	-27	+ 2	- 3	- 54
april 3	x	x	+ 2	- 9	+ 4	-24	-19	+ 9	+ 2	- 39
Totaal	-15	+23	+33	+ 7	+108	- 9	-38	+63	+17	

Uit de tabel blijkt, dat er tussen de kaarten onderling aanzienlijke verschillen bestaan in het relatieve gewicht van de tijds- en foutennorm. In totaal (d.w.z. over alle meetmomenten gemeten) weegt de foutennorm het zwaarst bij kaart 1, 6 en 7, terwijl bij de andere kaarten (2, 3, 4, 5, 8 en 9) de tijdsnorm relatief zwaar weegt.

Met name op kaart 5 blijkt de tijdsnorm erg zwaar te tellen (+108%). De algemene conclusie is, dat tussen de kaarten onderling geen evenwicht bestaat in de betekenis van de fouten- en de tijdsnorm.

Wanneer de verschillende meetmomenten onderling vergeleken worden, dan is een duidelijke trend waarneembaar: hoe hoger het leerjaar, des te minder de leestijd en des te meer het aantal fouten bepalend zijn voor het behalen van een AVI-niveau. Dit is ook logisch, omdat

¹ Het stopcriterium in het longitudinale onderzoek was 3 minuten en het begincriterium het behaalde AVI-niveau op het vorige meetmoment. Per meetmoment en per kaart varieert dus het aantal leerlingen. De percentages in de tabel moeten daarom niet als absolute gegevens beschouwd worden, maar meer als een indicatie van het relatieve belang van de tijds- en foutennorm.

de verbetering van de leesvaardigheid (en zeker aan het einde van leerjaar 1) vooral blijkt uit een toename in de vlotheid van het lezen. Zo blijkt uit het 'totaal' van april leerjaar 1, dat veel meer leerlingen aan de AVI-norm voldoen volgens het aantal fouten dan volgens de tijdsnorm, terwijl dit in leerjaar 3 omgekeerd is. Deze trend blijkt natuurlijk ook bij iedere kaart afzonderlijk. Zij heeft belangrijke consequenties: het blijkt nu namelijk, dat bv. in april van leerjaar 1 kinderen vaak lezen op AVI-niveau 4, omdat ze (nog) niet snel genoeg lezen, terwijl de kinderen in leerjaar 2 en 3 vaak lezen op AVI-niveau 4, niet omdat ze niet snel genoeg lezen, maar omdat ze teveel fouten maken. Op AVI-niveau 4 in leerjaar 1 zitten dus vaak kinderen met een ander leesgedrag, dan op hetzelfde niveau in leerjaar 2 en 3. Dit geldt overigens ook voor de andere AVI-niveaus.

Samenvattend:

- a. Relatief weinig kinderen in leerjaar 1 t/m 3 lezen op AVI-niveau 6 en 8 en relatief veel kinderen op niveau 7.
- b. Tussen de AVI-kaarten onderling bestaan aanzienlijke verschillen in de mate waarin de leestijd of het aantal fouten van betekenis is voor het al dan niet behalen van een niveau. Met name bij niveau 5 wordt een scherpe tijdslimiet gehanteerd.
- c. In de loop van de tijd verschuift het relatieve gewicht van de tijds- en foutennorm. In leerjaar 1 geeft de benodigde leestijd de doorslag en in de hogere leerjaren steeds meer de foutennorm. Een praktische consequentie hiervan is, dat kinderen uit leerjaar 1, die 'op een bepaald AVI-niveau' lezen, vaak verschillen in leesgedrag van kinderen 'op datzelfde niveau' uit een hoger leerjaar. Wanneer een school wil lezen in niveaugroepen met doorbreking van de klassegrens, dan moet men hier terdege rekening mee houden.
- d. Naar aanleiding van deze bevindingen wordt in het onderzoeksge-deelte van het project Preventie van Leesmoeilijkheden momenteel nagegaan, in hoeverre het mogelijk is, de bestaande AVI-normen bij te stellen. (Wellicht is het gewenst de tijds- en foutennorm te scheiden.)

2. Miscue-analyse

In het project Preventie van Leesmoeilijkheden zijn van de AVI-toetskaarten niet alleen enkele aspecten onderzocht t.a.v. de plaatsingsfunctie. Met de B-versie van de kaarten is getracht een bijdrage te leveren aan de diagnostiek van leesvaardigheid en leesmoeilijkheden (zie o.a. Gibson en Levin, 1975; Scheerer-Neumann, 1977). Daarbij is gebruik gemaakt van een techniek, die 'miscue-analyse' genoemd wordt (cfr. Lucas, 1978). De achterliggende theorie van de miscue-analyse (zie o.a. K.Goodman, 1967; Y.Goodman en C.Burke, 1973) is, dat een lezer tijdens het lezen op een zo efficiënt mogelijke manier probeert te ontdekken wat er geschreven staat.

De lezer kan daarbij gebruik maken van minstens drie verschillende soorten informatie:

- grafo-fonologische informatie, die betrekking heeft op de relatie tussen de gedrukte lettertekens (grafemen) en de daarmee corresponderende klanken (fonemen);

- syntactische informatie, die betrekking heeft op de grammaticale structuur of de zinsbouw;
- semantische informatie, die betrekking heeft op het betekenisaspect van de leestekst.

Een goede lezer wordt gekenmerkt door een goede beheersing van de technieken om deze informatiebronnen te gebruiken en bovendien door de vaardigheid om deze technieken flexibel te gebruiken.

Jammer genoeg is het niet mogelijk op directe wijze waar te nemen, welke techniek een lezer gebruikt bij het vloeiend en foutloos lezen en ook niet hoe flexibel hij/zij dit doet.

M.b.v. de miscue-analyse wil men dit (indirect) te weten komen. Daarbij worden de volgende assumpties gemaakt:

- het leesgedrag bij het stil-lezen verloopt hetzelfde als bij het hardop-lezen;
- het leesgedrag bij het vloeiend en foutloos hardop-lezen is hetzelfde als bij het niet-vloeiend en/of niet-foutloos hardop-lezen.

Door nu de 'leesfouten' (beter gezegd: 'miscues') te analyseren van iemand die hardop-leest, wil men uitspraken doen over het leesgedrag bij de hardop goed gelezen woorden en over het leesgedrag bij het stil-lezen. Een miscue-analyse is dus een soort fouten-analyse. Een 'miscue' is echter meer dan een 'fout'. Een miscue omvat meer: naast de fouten is in principe ieder woord, waarmee een lezer moeite blijkt te hebben (herhalen, spellen, haperen, aarzelen, even wachten voor het lezen e.d.) een miscue. En naar aanleiding daarvan beoogt men o.a. de hulpverlening aan kinderen met leesmoeilijkheden vorm te geven.

Op de kwaliteit van het onderzoek naar de miscue-analyses bestaat nogal wat kritiek (zie bv. Wixson, 1979; Weber, 1968; Leu, 1982; Potter, 1980; Biemiller, 1979; Hood 1975/1976). Bovendien is dit onderzoek vrijwel steeds in het buitenland uitgevoerd en is het niet duidelijk in hoeverre de resultaten ook opgaan voor de Nederlandse taal. Omdat in het project Preventie van Leesmoeilijkheden de diagnostiek van Leesmoeilijkheden een belangrijke plaats inneemt, leek het ons (ondanks de kritiek die men op miscue-analyse kan hebben) zinvol, met behulp van de miscue-analyse het leesgedrag van 56 leerlingen gedurende ongeveer één jaar te analyseren. (Van februari leerjaar 1 tot maart leerjaar 2.) Dit gebeurde door de leerlingen op een aantal meetmomenten één of meerdere AVI-kaarten te laten lezen en de miscues die daarbij gemaakt werden te noteren. In totaal zijn zo ruim 11500 miscues geregistreerd en geanalyseerd.

Drie typen miscues bleken frequent voor te komen:

- woorden die spellend gelezen worden (d.w.z. dat tenminste één lettergreep van een woord in twee of meer duidelijk onderscheidbare delen gelezen wordt. Bv. f - iets - tocht);
- hervattingen (d.w.z. dat één of meerdere reeds goed gelezen woorden nog een keer gelezen worden. Bv. Het is mooi.... Het is mooi weer);
- fout-gelezen woorden (d.w.z. dat het kind uiteindelijk een ander woord leest dan dat er gedrukt staat).

Bij het laatste type leest het kind dus een echte 'fout', terwijl het bij de eerste twee uiteindelijk wel leest wat er staat: het heeft er echter blijkbaar wel moeite mee.

In onderstaande afbeelding is aangegeven, hoe vaak ieder type

miscue in de loop van de tijd voorkomt. In februari van het eerste leerjaar blijkt bv. ruim 20% van alle gelezen woorden een miscue te zijn.

Het relatief aantal miscues, onderscheiden naar type en meetmoment (Percenteringsbasis: het totaal aantal gelezen woorden per meetmoment).

Uit de afbeelding blijkt, dat het percentage miscues van het totaal aantal gelezen woorden in de loop van de tijd afneemt: de leerlingen gaan dus steeds vloeiender en nauwkeuriger lezen.

Verder kan men zien, dat deze daling vooral toe te schrijven is aan de daling van het aantal spellend gelezen woorden: de kinderen lezen minder letter-voor-letter en meer in grotere gehelen. Het aantal hervattingen blijft vrijwel gelijk. Het aantal fout-gelezen woorden neemt iets af in de loop van de tijd.

Deze fout gelezen woorden zijn nader geanalyseerd naar de mate waarin het gelezen woord overeenkomt met het gedrukte woord. Dan blijkt, dat in de loop van de tijd de grafo-fonologische overeenkomst van het gelezen met het gedrukte woord vrijwel constant blijft. M.a.w. in het gelezen woord blijft het aantal fonemen, dat correspondeert met de gedrukte grafemen (letters) constant over de tijd. De mate waarin het gelezen woord semantisch en syntactisch 'past' in de zin, stijgt in de loop van de tijd, m.a.w.: wanneer een leerling een fout leest, dan past die steeds beter in het zinsverband (zowel syntactisch als semantisch).

Enkele subgroepen nader bekeken

De ruim 50 leerlingen, waarvan de gegevens vermeld zijn, kunnen onderscheiden worden in een aantal subgroepen:

- 28 kinderen hebben leren lezen met Letterstad en 28 met Veilig Leren Lezen;
 - van 27 kinderen werd aan het begin van leerjaar 1 verwacht, dat ze problemen zouden krijgen met lezen en van 29 niet;
 - en 31 kinderen waren goede lezers rond Pasen in leerjaar 2 (volgens de Eén-minuut-test) en 25 waren relatief zwak.
- Voor ieder van deze subgroepen is nagegaan of ze op een bepaald meetmoment significant (m.b.v. een t-test) van elkaar verschillen ten aanzien van het totaal aantal miscues, het aantal spellend gelezen woorden, het aantal hervattingen en het aantal leesfouten.

a. Veilig Leren Leren versus Letterstad.

De Letterstad-kinderen maken in februari van leerjaar 1 significant meer miscues dan de Veilig Leren Lezen-kinderen. Dit wordt veroorzaakt door het relatief groot aantal spellend gelezen woorden. Een verklaring daarvoor kan gevonden worden in de methodiek van Letterstad (met name het zgn. hakken en plakken). Dit verschil blijkt overigens in maart al verdwenen te zijn. Verder bestaan er geen significante verschillen in het leesgedrag van Veilig Leren Lezen- en Letterstad-kinderen (in dit onderzoek).

- b. Kinderen waarvan verwacht werd, dat ze wél resp. geen leesmoelijkheden zouden krijgen (risico- versus niet-risicokinderen). De risicokinderen bleken niet significant te verschillen van de niet-risicokinderen wat betreft het aantal spellend gelezen woorden en het aantal hervattingen. Wel blijken de risicokinderen gedurende de gehele periode significant meer fouten te lezen dan de niet-risicokinderen.

c. Zwakkere lezers versus betere lezers.

Zoals te verwachten was, maken de zwakkere lezers meer miscues dan de betere. Dit wordt veroorzaakt doordat ze relatief meer woorden spellend lezen, maar vooral doordat ze op alle meetmomenten meer fouten maken.

Het is opvallend dat er geen significant verschil bestaat t.a.v. het aantal hervattingen. Voor de onderwijspraktijk is dit een aanwijzing om zich bij de analyse van het leesgedrag van kinderen meer te richten op de leesfouten en het spellend lezen dan op de hervattingen (bv. bij het observeren van het leesgedrag in de klas met behulp van ratingschalen uit Correct Leren Lezen of Taalkabaal e.e.).

3. Conclusie

In de onderwijspraktijk blijken verschillende mensen gebruik te maken van de AVI-toetskaarten, voornamelijk bij het niveau-lezen en/of het indelen van bibliotheekboeken.

In dit paper wordt stilgestaan bij enkele aspecten van de AVI-toetskaarten als plaatsingsinstrument en als hulpmiddel bij een nadere analyse van het leesgedrag van kinderen.

T.a.v. de plaatsingsfunctie wordt niet ingegaan op het probleem of de AVI-toetskaarten beschouwd mogen worden als 'domain-referenced tests' (Millman, 1974), maar beperken we ons tot een analyse van de frequentieverdelingen van de AVI-niveaus (vanaf april leerjaar 1 tot het einde van leerjaar 3) en tot een nadere beschouwing van het relatieve gewicht van het tijds- en foutencriterium bij het toepassen van

de AVI-normen. Het blijkt dan dat weinig leerlingen lezen op de AVI-niveaus 6 en 8 en relatief veel op niveau 7. Ook blijkt dat tussen de kaarten onderling aanzienlijke verschillen bestaan in het relatieve belang van de benodigde leestijd en het aantal leesfouten; in de loop van leerjaar 1 tot 3 blijkt hierin bovendien een verschuiving op te treden. De conclusie hieruit is, dat men twijfels mag hebben over de kwaliteit van de AVI-toetskaarten als instrument voor het plaatsen van leerlingen in niveaugroepen. In hoeverre het mogelijk is tot verbeteringen te komen, wordt momenteel nog nagegaan.

Voor de analyse van het leesgedrag is gebruik gemaakt van de zgn. 'miscue-analyses' en zijn de miscues (ruim 11500) van 56 leerlingen in de loop van leerjaar 1 en 2 geanalyseerd. Drie typen miscues bleken relatief vaak voor te komen:

- Ongeveer 3% van alle gelezen woorden zijn 'hervattingen'. Dit percentage blijft in de loop van de tijd constant. Er blijkt ook geen significant verschil te bestaan in het percentage 'hervattingen' tussen zwakkere en betere lezers.
- Het percentage 'spellend gelezen woorden' neemt in de loop van de tijd af van + 10 tot + 2% van alle gelezen woorden. De zwakkere lezers blijken steeds iets meer woorden spellend te lezen dan de betere. Zij lijken dus meer moeite te hebben met het lezen in grotere gehelen ('chunking') dan de betere lezers.
- Het percentage 'fout-gelezen woorden' loopt in één jaar terug van + 7% tot + 5% van het totaal aantal gelezen woorden. Met name op dit type miscue blijken betere lezers duidelijk te verschillen van de zwakkere.

Voor de praktijk (bv. het observeren van het leesgedrag in de klas) lijkt het dus minder van belang om de hervattingen te observeren en meer om bij te houden in hoeverre een kind woorden spellend leest. Ook de 'gewone' leesfouten lijken de moeite waard.

De stap naar de hulpverlening kan dan wat beter onderbouwd worden, hoewel we erop willen wijzen, dat de relatie tussen 'miscue-analyses' en hulpverlening, wetenschappelijk gezien, nog weinig verantwoord is.

REFERENTIES.

- BERG, R.v.d. en LINTELOO, H.te, *Individualisering van het Leesonderwijs*, Den Bosch, 1977.
- BIEMILLER, A., *Changes in the use of graphic and contextual information as functions of passage difficulty and reading achievement level*. *Journal of Reading Behaviour*, 1979, blz. 307-318.
- CAMPBELL, D.T. en STANLEY, J.C., *Experimental and Quasi-Experimental Designs for research*, 1966.
- GOODMAN, K., *Analysis of oral reading miscues: applied psycholinguistics*. In: *Reading Research Quarterly*, 1969, blz. 9-30.
- GOODMAN, K., *Reading: a psycholinguistic guessing game*. In: M.Singer en R. Ruddell. *Theoretical models and processes of reading*. I.R.A., 1976.
- GOODMAN, K. en GOODMAN, Y., *Learning about psycholinguistic processes by analyzing oral reading*. In: *Harvard Educational Review*, 1977, blz. 317-333.
- GOODMAN, Y. en BURKE, C., *The reading miscue inventory*. New York: Macmillan Company, 1973.
- HAUWERMEIREN, P. van, *Het leesbaarheidsonderzoek*. Tjeenk Willink, Groningen, 1975.
- HOOD, J., *Qualitative analysis of oral reading errors: the interjudge reliability of scores*. In: *Reading Research Quarterly*, 1975-1976, blz. 577-598.
- LEU, D., *Oral reading error analysis: a critical review of research and application*. In: *Reading Research Quarterly*, 1982, blz. 420-437.
- LUCAS, H. *Planning Leesonderwijs*, Tilburg, Zwijsen, 1978.
- MILLMAN, J. *Criterion-referenced measurement*. In: W.J.Popham (ed.) *Evaluation in education*, Berkely, 1974, blz. 311-397.
- NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PSYCHOLOGEN (N.I.P.), *Documentatie van tests en testresearch in Nederland*, Zaandijk, 1974.
- POTTER, F., *Miscue analysis: a cautionary note*. In: *Journal of Research in Reading*, 1980, blz. 116-127.
- RISPENS, J., *Diagnostiek in het onderwijs: wat denk je te doen?* In: J.Schroots (red.) *Diagnostiek in het onderwijs*. Swets en Zeitlinger, Lisse, 1982, blz. 45-78.
- WEBER, R.M., *The study of oral reading errors: a survey of the literature*. In: *Reading Research Quarterly*, 1968, blz. 96-119.
- WIXSON, K., *Miscue analysis: a critical review*. In: *Journal of Reading Behaviour*, 1979, blz. 163-175.

BIJDRAGEN TOT DE ONDERWIJSRESEARCHDAGEN 1983

Onderwijsleerprocessen: Tekstverwerking, Problemen Oplossen en Leermoeilijkheden

Onder redactie van

J. J. Beishuizen, C. Hamaker, B. van Hout Wolters en
K. B. Koster

SWETS & ZEITLINGER B.V.

LISSE
1983